

एक विश्व-एक पहचान

“दुनिया भर की आधुनिक प्रणालियाँ नियमित रूप से उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच की अनुमति देने से पहले अपनी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी का खुलासा करने के लिए विवश करती हैं। लाखों उपयोगकर्ता हर दिन अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन साइन-अप करते हैं; अपने डिजिटल पदचिह्नों को पीछे छोड़ देते हैं; और अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत जानकारी से समझौता करते हैं। यही कारण है कि एक पहचान प्रणाली जो त्रुटिमुक्त और हेरफेर व धोखाधड़ी के लिए अभेद्य है, वास्तविक दुनिया के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।”

इन्द्रनील शंकर दाणी, पूर्व अति. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन (भारत).

पहचान दुनिया में मानव प्रयासों का केंद्र है, चाहे वह शिक्षा, नौकरी, बैंकिंग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, ई-कॉमर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि हो। फिर भी, दुनिया भर में 1.1 बिलियन लोगों के पास पहचान का कोई प्रमाण नहीं है, और उनमें से 45% दुनिया के सर्वाधिक गरीब नागरिकों में से हैं। यह समस्या एशिया और अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है। इसे देखते हुए लेखक ने 2016 में सर्व-समावेशी पहचान का विचार प्रस्तुत किया (दैनिक भास्कर, 2016)। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अमृत जयंती समारोह के दौरान, लेखक ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी अवधारणा साझा की। लेखक के नवाचार की सराहना करते हुए, श्री मोदी ने उन्हें इंडिया-विजन, 2020 के लिए इस नवाचार को विकसित करने का सुझाव दिया।

पहचान से जुड़ी जटिलताओं पर काम करने के बाद, लेखक ने 2016 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्ट में वैज्ञानिकों, व्यावसायिक दिग्गजों और नीति निर्माताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये। लेखक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान भारती द्वारा उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगले ही वर्ष, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (NIF, 2018) ने उक्त नवाचार को लेखक को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति सम्मान दिया गया।

विगत पांच वर्षों के दौरान, लेखकों ने बहु-पहचान दस्तावेजों के विपरीत एकल पहचान मॉडल की व्यवहार्यता, लाभ और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का अध्ययन किया। एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़ी समस्त सुरक्षा कारणों के विश्लेषण के बाद, डेटा सुरक्षा, विकेंद्रीकरण, अपरिवर्तनीयता, आदि पर भी गहन शोध किया गया। अंततः ब्लॉकचैन डिजिटल पहचान प्रबंधन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समाधान के रूप में उभरा है। यह पुस्तक ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र, वास्तुकला, एथेरियम, हाइपरलेजर और क्रिप्टोकॉरेसी की गहन समझ के साथ-साथ क्रिप्टोग्राफी, साइबर-सुरक्षा, पहचान प्रबंधन, क्रेडेंशियल सत्यापन, रोजगार प्रमाणन, स्वास्थ्य देखभाल, दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी, अंग प्रत्यारोपण, जीनोमिक्स, दवा आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य और नागरिक आपूर्ति आदि पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। पाठकों को बैंकिंग, व्यापार, वित्त, विकेंद्रीकृत वित्त, पूर्वानुमान बाजार, पोर्टफोलियो प्रबंधन, द्विघात वित्तपोषण, क्राउड फंडिंग, ई-कॉमर्स आदि को समझने के लिए जीवंत चित्र और संबंधित कोड-सेल प्रदान किए गए हैं।

पुस्तक का मंतव्य अध्ययनकर्ता को - चाहे वह एक नवोदित प्रौद्योगिकीविद् हों, एक नवप्रवर्तक या विकेंद्रीकृत ऐप का गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता हों - वास्तविक दुनिया के उपयोग-मामलों के लिए ब्लॉकचैन तकनीक से रू-बी-रू करने में मदद करना है।

SCHOLARS PARK

Stretching beyond the horizons to fetch ultimate success for all !

पहचान

पहचान सभी मानवीय गतिविधियों के लिए केन्द्रक है. स्कूल नामांकन, रोजगार आवेदन, बैंक खाता संचालित करने, पासपोर्ट प्राप्त करने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने के लिए एक वैध पहचान एक शर्त है **[ऋषभ गर्ग, 2019]**. हालांकि, 21 मिलियन शरणार्थियों सहित एक अरब से अधिक व्यक्तियों के पास अभी भी कानूनी पहचान नहीं है. यह छिपी हुई लागत, बिचौलियों के हस्तक्षेप और थकाऊ प्रक्रियाओं के कारण है.

विभिन्न राष्ट्रों में पहचान

दुनिया भर में लोगों की पहचान के अलग-अलग रूप हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव के लिए वोटर कार्ड, वेतन या स्व-रोजगार का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संख्या, आदि. **[ऋषभ गर्ग, 2020]**. पहचान प्रणाली का इतिहास संभवतः 1803 में शुरू होता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने दुनिया में पहली पहचान प्रणाली की शुरुआत की थी.

फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी गणराज्य के अप्रतिबंधित समाज को एक सुव्यवस्थित पुलिस राज्य में बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग करने के उद्देश्य से श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र पेश किया ताकि श्रमिक नियोक्ता की अनुमति के बिना बेहतर नौकरियों और उच्च मजदूरी के लिए पलायन न कर सकें. नेपोलियन की आईडी योजना रूस या पूर्वी यूरोप में मानव तस्करी और गुलामी के लिए एक दृष्टान्त थी, लेकिन यह श्रम की कमी और विश्व युद्धों [ल्योन, 1994] के दौरान स्वयं सहायता संगठनों के उद्भव के कारण समृद्ध नहीं हो सका.

20वीं शताब्दी तक, जर्मनी कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक बीमा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एक अत्यधिक लोकतांत्रिक, सहिष्णु और उदार राष्ट्र बन गया था. ऐसे परिवेश में, नाजियों को श्रमिकों के आर्थिक मूल्य, वेतन रोके जाने, हड़ताली और विकलांग लोगों को हटाने का जुनून सवार था. नाजियों ने प्रत्येक कर्मचारी के कार्य इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए एक कार्य पुस्तिका पेश की, जिसमें अतिरेक की अवधि और कार्य अनुबंधों का

उल्लंघन शामिल है। इसका मूल मकसद हमलावरों, कमजोरों, काम से शर्मिले, अविच्छिन्न, कामुक स्वच्छंद, गुप्त वेश्याओं और उप-सर्वहारा वर्ग की पहचान करना था। यह आदेश 1941-42 में ही तुकरा दिया गया, जब जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद हुआ [गोट्ज़ और रॉथ, 2004; ब्लैक, 2012]।

चीन ने नाज़ी की कार्यपुस्तिका को डांग-डोजियर नामक एक प्रणाली में अपनाकर उसका विस्तार किया, जो स्कूल के दिनों से व्यक्तिगत रिकॉर्ड के संकलन के लिए प्रदान की गई थी। श्रमिक तब तक नया व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते थे जब तक कि पूर्व नियोक्ता द्वारा उनका डांग-ए-डोजियर नहीं भेजा जाता था। यह नई प्रणाली ऐतिहासिक प्रणाली डांग-ए से पूरी तरह से अलग थी, जिसका उद्देश्य रईसों की निगरानी करना था।

इसके अलावा, चीन में मौजूद एक तथाकथित घरेलू पंजीकरण प्रणाली ने चीनी श्रमिकों को बिना अनुमति के एक अलग क्षेत्र में जाने से रोक दिया। 1990 के दशक में वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली ताकतों के कारण यह खतरनाक व्यवस्था टूटने लगी। चीन में प्रवेश करने वाली विदेशी फर्मों ने खतरे का रिकॉर्ड नहीं रखा और बिना डोजियर के ग्रामीण प्रवासियों को रोजगार दिया।

आईडी कार्ड का समकालीन युग द्वितीय विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ। 1938 में, यूनाइटेड किंगडम ने राष्ट्रीय रजिस्ट्री अधिनियम पारित किया, जिसमें सभी निवासियों के पास एक पहचान पत्र होना आवश्यक था [व्हिटली और होसेन , 2009]। 1940 में, फ्रांस की विची सरकार ने ग्रीस और पोलैंड के साथ एक आईडी प्रणाली की स्थापना की, जो कमोबेश आज तक बनी हुई है। कुछ अपवादों को छोड़कर, शायद ही किसी देश ने, सामान्य कानून के साथ, दुनिया में शांतिकाल की पहचान प्रणाली को अपनाया हो।

WWII के बाद एशिया में आईडी कार्ड को अपनाने से उछाल दिखाई दिया। मुख्य भूमि चीन से आप्रवासन को रोकने और अपनी संप्रभुता को मजबूत करने के लिए हांगकांग सरकार ने 1949 में एक पहचान पत्र पेश किया। 1949 में ताइवान, 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने आर्थिक परिवर्तन के बहाने छेँ के नक्श-ए-कदम का पालन किया।

आधुनिक पहचान

संयुक्त राज्य अमेरिका में, नौ अंकों की सामाजिक सुरक्षा संख्या (SSN) सभी अमेरिकी नागरिकों, स्थायी निवासियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के अस्थायी निवासियों को जारी की जाती है। हालांकि मूल रूप से इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की पहचान करना था, किन्तु अब यह कराधान उद्देश्य के लिए व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। व्यावहारिक रूप से, बैंक खाता खोलने या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने जैसे आवेदनों की विस्तृत श्रृंखला के कारण यह एक वास्तविक राष्ट्रीय पहचान संख्या बन गई है।

सोशल इंश्योरेंस नंबर को कनाडा में भी पेश किया गया था, लेकिन 2004 में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को वास्तविक आईडी नंबर के रूप में पेश करने के साथ समाप्त हो गया.

कोलम्बिया में, शैशव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को एक बुनियादी पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसे *Tarjeta de Identidad* कहा जाता है जिसमें जन्म तिथि और एक छोटा सीरियल नंबर शामिल होता है. 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, प्रत्येक नागरिक को एक नागरिकता कार्ड (*Cedula de Ciudadanía*) फिर से जारी किया जाता है, जो सभी सार्वजनिक और निजी मामलों में आवश्यक है.

मेक्सिको में, पहचान संख्या को *Clave Única de Registro de Población (CURP)* कहा जाता है. हालांकि कई अन्य आईडी, जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर, संस्थान द्वारा आवंटित *Instituto Mexicano del Seguro Social*, और ट्रेजरी द्वारा सौंपे गए *Registro Federal del Contribuyente (RFC)* भी प्रचलन में हैं, लेकिन इंस्टीट्यूटो नैशनल इलेक्टोरल द्वारा जारी इलेक्शन कार्ड, *Credencial de Elector or Credencial del INE* को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है.

एक राष्ट्रीय पहचान पत्र, *Documento Nacional de Identidad (DNI)*, अर्जेन्टीना में जन्म के समय *Registro Nacional de las Personas* द्वारा 92,000,000 से शुरू होने वाले नंबर प्राप्त करने वाले अप्रवासियों को छोड़कर जारी किया जाता है. क्रेडिट के लिए आवेदन करने, बैंक खाता खोलने और मताधिकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस आईडी की आवश्यकता होती है. चूंकि माता-पिता को अपने बच्चों को साइन-अप करने की आवश्यकता होती है, गरीब और विशेष रूप से अनाथों को छोड़ दिया जाता है.

ब्राज़ील में दो प्रणालियाँ हैं - पहला, *Registro Geral (RG)* जो राज्यों और कुछ संगठनों जैसे सशस्त्र बलों द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय आईडी के रूप में निर्दिष्ट संख्या है. चूंकि ये राज्य स्तर पर आवंटित किए गए हैं, इसलिए संभव है कि अलग-अलग राज्यों में दो नागरिकों के लिए एक ही आरजी नंबर हो

दूसरी प्रणाली, *Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)*, एक संघीय और अनूठी प्रणाली है, लेकिन इसे मूल रूप से करधान उद्देश्यों के लिए बनाया गया था. ब्राज़ील में, बैंक खाता खोलने या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने जैसे कुछ सामान्य कार्यों के लिए एक या दोनों नंबर आवश्यक हैं.

यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और स्विट्ज़रलैंड के भीतर, यूरोपीय स्वास्थ्य बीमा कार्ड स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है. यह कार्ड पहचान संख्या नामक एक कोड को सूचीबद्ध करता है. फ़िनलैंड में, व्यक्तिगत पहचान कोड, *henkilotunnas (HETU or Swedish – Personbeteckning)* 1964 से प्रचलन में है और इसका उपयोग सरकार और कॉर्पोरेट लेनदेन के लिए नागरिकों की पहचान करने के लिए किया जाता है.

फ़्रांस में, विची शासन के दौरान उत्पन्न *INSEE* कोड का उपयोग पहचान, सामाजिक बीमा, रोजगार और करधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है. जर्मनी में, 2007 तक केवल एक विकेन्द्रीकृत डेटाबेस सामाजिक बीमा कंपनियों द्वारा

बनाए रखा गया था, जिसने लगभग हर व्यक्ति को एक सामाजिक बीमा संख्या आवंटित की थी। 2008 के बाद पूर्व टैक्स फाइल नंबरों को नए करदाता पहचान संख्या, *Steuerliche Identifikationsnummer or Steuer-IdNr* द्वारा बदल दिया गया था। ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में कर्मचारी और स्व-नियोजित दोनों हैं, दो करदाता पहचान संख्या प्राप्त कर सकते हैं। संगठनों के लिए संबंधित संख्या संघीय केंद्रीय कर कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, और इसे *Wirtschafts-Identifikationsnummer* नाम दिया गया है .

इटली में, एक वित्तीय कोड (*Codicefiscale*) जन्म के समय *SSSNNYYMDDZZZZX* प्रारूप में जारी किया जाता है। *SSS* परिवार के नाम में पहले तीन व्यंजन हैं (यदि पहले स्वर में पर्याप्त व्यंजन नहीं हैं, तो *X* का उपयोग किया जाता है); *एनएनएन* पहला नाम है, जिसमें से पहले, तीसरे और चौथे व्यंजन का उपयोग किया जाता है; *YY* जन्म के वर्ष के अंतिम दो अंक हैं, *M* जन्म के महीने को दिया गया अक्षर है, *DD* जन्म के अंतिम दो अक्षर हैं; *ZZZZ* नगरपालिका का विशिष्ट क्षेत्र कोड है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ था; *X* एक समता वर्ण है जिसकी गणना सम और विषम स्थितियों में अक्षरों को जोड़कर की जाती है। महीने के अक्षरों का उपयोग वर्णानुक्रम में किया जाता है, लेकिन केवल *A* से *E*, *H*, *L*, *M*, *P*, *R* से *T* तक के अक्षरों का उपयोग किया जाता है (इस प्रकार, जनवरी *A* है और अक्टूबर *R* है); लिंग के बीच अंतर करने के लिए, महिलाओं के जन्म के दिन में 40 जोड़ दिया जाता है; और विदेशियों के लिए एक देशव्यापी कोड का उपयोग नगरपालिका कोड के स्थान पर किया जाता है।

गाम्बिया और नाइजीरिया अपने नागरिकों को 11 अंकों की पहचान संख्या आवंटित करते हैं जिन्हें राष्ट्रीय पहचान संख्या [NIMC, 2022] कहा जाता है।

जिम्बाब्वे में राष्ट्रीय आईडी नंबर एक ग्यारह वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसे रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें 2 अंकों का उपसर्ग होता है जो उस जिले को दर्शाता है जिसमें आवेदक निवास करता है; अगले छह अंक आवेदक के अद्वितीय व्यक्तिगत कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं; और अंतिम 2 अंक मूल माता-पिता की राष्ट्रीय आईडी संख्या का उपसर्ग कोड है।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, 16 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए *RRRRRRYYMMDDSSSC* प्रारूप में 18 अंकों का आईडी कार्ड अनिवार्य है। *RRRRRR* काउंटी या शहर के प्रशासनिक प्रभाग के लिए एक मानक कोड है जहां धारक का जन्म हुआ है; *YYYYMMDD* धारक की जन्म तिथि है; और एसएसएस जन्म की एक ही तारीख और जन्म स्थान वाले लोगों को अलग करने के लिए एक अनुक्रमिक कोड है [शाँ, 1996; पेरी, 1997]। अनुक्रमिक कोड पुरुषों के लिए और यहां तक कि महिलाओं के लिए भी विषम है।

इंडोनेशिया ने 2012 से *Electronic Kartu Tanda Penduduk* के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आईरिस स्कैन, दस-उंगली फिंगरप्रिंट स्कैन और एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन पासपोर्ट के साथ 16-अंकीय RFID कार्ड तैयार किया है। इस कार्यक्रम को भारत के UIDAI के आधार पर डिजाइन किया गया है।

भारत अपने सभी नागरिकों को एक आधिकारिक पहचान प्रदान करने के लिए दशकों से प्रयास कर रहा है। अब तक, अनगिनत आईडी जारी की गई हैं और वापस ले ली गई हैं, जिससे नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है [ऋषभ गर्ग, 2017]। इनमें फोटो-आईडी, अनुज्ञप्ति, पंजीकरण, प्रमाण पत्र और दस्तावेज शामिल हैं, जो मूल रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी EPIC जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के व्युत्पन्न हैं।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और चुनाव के दिन मतदाता की पहचान को सक्षम बनाने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (जिसे मतदाता पहचान पत्र या EPIC के रूप में जाना जाता है) को वर्ष 1993 में लागू किया गया था। अब तक, देश भर में 450 मिलियन से अधिक मतदाताओं के पास चुनाव पहचान पत्र हैं। EPIC बैंक खाता खोलने; नया गैस कनेक्शन प्राप्त करने; यात्रा के लिए ऑनलाइन आरक्षण करने; और आवास बुक करने के लिए के लिए एक पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। हालाँकि, यह अपने सीमित संचालन के कारण एक सर्व-उद्देश्यीय राष्ट्रीय आईडी नहीं बन सका। भारत में लेन-देन करने और सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में पहचान दस्तावेज प्रचलित हैं [ऋषभ गर्ग, 2019]:

- भारतीय पासपोर्ट
- विदेशी पासपोर्ट
- चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) - ECI द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र
- भारत की विदेशी नागरिकता (OCI)
- भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड (PIOC)
- आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN कार्ड)
- भारत में राज्यों द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस
- नगर निगम / भारत सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड
- गैर-नागरिकों या स्टेटलेस लोगों के लिए पहचान प्रमाण पत्र
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार (RBD) द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
- स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जिसमें नाम और फोटो हो
- सेवा पहचान पत्र, राज्य / केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया गया
- आवेदक के सेवा अभिलेख का उद्धरण (केवल सरकारी सेवकों के संबंध में)
- केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश
- NAREGA जॉब कार्ड
- स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र
- शस्त्र लाइसेंस
- सेना कैप्टिन कार्ड
- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड

- संपत्ति के दस्तावेज जैसे पंजीकृत बिक्री विलेख, पट्टा, आदि.
- रेलवे पहचान पत्र
- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किए गए छात्र फोटो पहचान पत्र
- स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी किए गए स्कूल रिकॉर्ड का उद्धरण जिसमें नाम और तस्वीर शामिल है
- गैस कनेक्शन बिल
- बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
- डाकघर खाता विवरण / पासबुक
- किसान पासबुक
- CGHS / ECHS फोटो कार्ड
- फोटो क्रेडिट कार्ड
- फोटो बैंक एटीएम कार्ड
- सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों / कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड
- बीमा योजना
- पेंशनर फोटो कार्ड
- राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान का प्रमाण पत्र
- विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID) / विकलांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ के साथ
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
- मूल-निवासी प्रमाण पत्र, जिसमें नाम और फोटो हो
- नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
- कानूनी नाम परिवर्तन प्रमाण पत्र
- बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक सूची
- डाक विभाग द्वारा जारी किया गया नाम और फोटो वाला पता कार्ड
- बैंक से लेटर हेड पर हस्ताक्षरित पत्र, फोटो सहित
- पंजीकृत कंपनी से लेटर हेड पर हस्ताक्षरित पत्र, फोटोग्राफ सहित
- वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पंजीकृत लीज या अनुबंध
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र
- बिजली बिल (3 महीने से अनधिक)
- पानी का बिल (3 महीने से अनधिक)
- लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अनधिक)
- संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अनधिक)

- आयकर निर्धारण आदेश
- RSBY कार्ड
- SSLC बुक जिसमें उम्मीदवारों की तस्वीर है
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
- बच्चे के जन्म के लिए सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड / स्लिप
- नामांकन / अद्यतन के लिए UIDAI मानक प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र
- आदि के अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / संस्थानों के प्रमुख से प्रमाण पत्र
- सांसद या विधायक या MLC या नगर पार्षद द्वारा जारी फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र
- पंचायत प्रमुख या उसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी नाम, डीओबी और फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र

मौजूदा आईडी की सीमा यह है कि वे भिन्न और सीमित उद्देश्यों को ही पूरा करते हैं. इसके अलावा, विभिन्न समंकोषों के बीच नागरिक के प्रोफाइल में विसंगतियां मिलना असामान्य नहीं है, जिससे भ्रम और त्रुटि को जन्म देती है [ऋषभ गर्ग, 2018].

भारत के प्रत्येक निवासी को एक प्रामाणिक पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक बायोमेट्रिक सक्षम विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी), या आधार का विचार प्रस्तावित किया गया था. इस योजना से एक अरब से अधिक नागरिकों को जोड़ा गया है, जिस पर अब तक अनुमानित 130 अरब रुपये (UIDAI, 2022) खर्च किए जा चुके हैं. यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ऐसे निवासी को पहचान प्रदान करना है जिसके पास कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है. यह अपेक्षा की गई थी कि यह प्रणाली भारतीय समुदायों और सेवाओं तक उनकी पहुंच की एक सटीक छवि पेश करेगी, लेकिन समय के साथ, इस प्रणाली की सुरक्षा और दक्षता पर कई सवाल उठाए गए हैं.

मुद्दे और सीमाएं

एक उपयोगकर्ता को विभिन्न वेबसाइटों पर अपने उपयोगकर्ता नाम से जुड़ी कई पहचानों का प्रबंधन करना पड़ता है. एक प्लेटफॉर्म द्वारा उत्पादित डेटा का उपयोग किसी अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा समान या सुसंगत तरीके से नहीं किया जा सकता है. सबसे चिंताजनक और कष्टप्रद बात यह है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ व्यक्तिगत जानकारी या उपयोगकर्ता के नियमित ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा बनाए गए छाया-डेटा के माध्यम से आसानी से नकली पहचान विकसित कर सकता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचान के बीच नाजुक संबंध के कारण, धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी प्रोफाइल या झूठी पहचान बनाना भी काफी आसान है.

एक ऐसे समाज में जहां बहुत से निर्धन व्यक्तियों के पास पहचान या बैंक खाता नहीं है, फिर भी उनके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल आधारित डिजिटल पहचान एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है. बेहतर क्रिप्टोग्राफी और परिष्कृत स्मार्टफोन के संयोजन से, ब्लॉकचैन पर पहचान प्रबंधन प्रणाली का एक नया सबसेट विकसित किया जा सकता है.

एक विश्व - एक पहचान

ऋषभ गर्ग | बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | इंडिया

Rishabh Garg | BITS India | Founder & CEO, Scholars Park

He has worked in Data Science for Indian Institute of Technology, New Delhi; a Brand Partner with Cuvette; an SDE with ServiceNow, Swiggy, and Ethan AI. He has earned a specialization in Blockchain from the University of Buffalo, NY; Applied Data Science with Python from University of Michigan, US; and Investment Management from University of Geneva, Switzerland (through MOOC).

He has authored a book on **Blockchain for Real World Applications** (John Wiley & Sons Inc. US) and another on **Self Sovereign Identities** that was published in six international languages at Germany, France, Italy, Moldova, Spain, and Portugal. He is a Journal Referee with IEEE Internet of Things, and a Program Committee Member cum Reviewer for International Conferences organized by AIRCC at Toronto (Canada), Youngs (Australia), and London (UK).

Rishabh is a recipient of the National Award for Exceptional Achievements in Innovation from the **President of India** and National CSIR Innovation Award from the **Prime Minister of India**.

एक विश्व - एक पहचान का विचार ऋषभ गर्ग [2016 - 2023] ने पेश किया, जो कई पहचान पत्रों का एक मात्र विकल्प है। यह विश्व स्तर पर अनूठी बहुउद्देशीय डिजिटल पहचान संख्या अत्याधुनिक ब्लॉकचैन तकनीक की मदद से संचालित की जा सकती है।

पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट तिथि पर 20 अंकों की पहचान सौंपी जा सकती है। यह व्यक्तियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को एक वॉलेट या IPFS [ऋषभ गर्ग, 2021] के रूप में ज्ञात एप्लिकेशन में संग्रहीत करने में सक्षम करेगा। फ़ाइल साझा करने के लिए, IPFS विकेंद्रीकृत, वितरित पीयर-टू-पीयर (P2P) नेटवर्क मॉडल का उपयोग करेगा जो कई कंप्यूटरों या नोड्स में फैला हो सकता है। फ़ाइलों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है और नोड्स के नेटवर्क में रखा जा सकता है जो उनके हैश का उपयोग करके उनका ट्रैक रखता है। प्रत्येक घटक के हैश मान के आधार पर पूरी फ़ाइल को एक साथ रखने पर मूल फ़ाइल का पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

प्रोटोकॉल या केंद्रीकृत नामस्थानों के पारंपरिक हाइपर-टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) परिवारों के विपरीत, IPFS एक स्थान-आधारित भंडारण प्रणाली है। जब एक स्टोरेज सिस्टम स्थान-आधारित होता है, तो यह आईपी एड्रेस या किसी परिचित नाम से मैप की गई अन्य लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करके मेजबानों का ट्रैक रखता है। यदि होस्ट अपना नाम या पता बदलता है, तो नाम-सेवा-तालिका को भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है।

फ़ाइल के सटीक स्थान को इंगित करने के लिए सामग्री-आधारित एड्रेसिंग स्टोरेज में सामग्री पहचानकर्ता की आवश्यकता होती है। तार्किक पते के बजाय, यहां क्रिप्टोग्राफ़िक हैश के आधार पर डेटा तक पहुँचा जाता है, जो एक डिजिटल फ़ाइल फ़िंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। नेटवर्क हमेशा हैश के आधार पर समान सामग्री लौटाता है, भले ही फ़ाइल को किसने और कहाँ अपलोड किया हो। IPFS फ़ाइलों को संग्रहीत करने का एक विकेंद्रीकृत तरीका है,

जिससे पहचान प्रबंधन के लिए, मूल दस्तावेज़ को IPFS पर सहेजा जा सकता है, जबकि इसकी सामग्री का मेटाडेटा या हैश एक ब्लॉकचैन सर्वर पर संग्रहीत किया जा सकता है।

बायोमेट्रिक समाधानों द्वारा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी जोड़ी जा सकती है, जैसे स्मार्टफोन पर अंगूठे का निशान, फिंगरप्रिंट, हाथ की ज्यामिति, आवाज या चेहरे की पहचान, थर्मल मैपिंग, आंखों के पैटर्न - रेटिनल स्कैन, आईरिस स्कैन या कोई अन्य बायोमेट्रिक सत्यापन प्रोटोकॉल। डेटाबेस सर्वर, भौतिक टोकन, एन्क्रिप्टेड टोकन या दोनों का उपयोग करके बायोमेट्रिक डेटा को सहेजा और संसाधित किया जा सकता है। सुरक्षित सिस्टम अक्सर किसी भी संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा को इंटरनेट पर किसी अन्य सर्वर या स्थान पर प्रसारित किए बिना पहचान सत्यापन को सक्षम करने के लिए ऑन-डिवाइस या ऑन-प्रिमाइसेस बायोमेट्रिक टेम्प्लेट स्टोर करते हैं।

यद्यपि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आंतरिक तंत्र प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, यह उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रूप से सरल और त्वरित है। खाते को तुरंत अनलॉक करने के लिए कई विशेष वर्णों वाले लंबे पासवर्ड टाइप करने की तुलना में अपनी उंगली को स्कैनर पर रखना आसान है। अधिकांश बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग केवल भौतिक अनुप्रयोगों के साथ किया जाता है; आप जैविक मेट्रिक्स को ऑनलाइन स्थानांतरित या संचार नहीं कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन, चेहरे के पैटर्न और अन्य जैसे बायोमेट्रिक्स को मौजूदा तकनीक से फिर से बनाना मुश्किल है। आपके फिंगरप्रिंट का मिलान किसी और से होने की संभावना 64 अरब में एक है।

हाल ही में, यह पता चला है कि ब्लॉकचैन का उपयोग करके, किसी भी गहन शिक्षण मॉडल के पारंपरिक बिल्डिंग ब्लॉक को एक सुरक्षित प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। यह एक बायोमेट्रिक रिकग्निशन आर्किटेक्चर है जो वितरित वातावरण में दोष सहिष्णु पहुंच प्रदान करने के लिए ब्लॉकचैन तकनीक का उपयोग करता है। यह डीप लर्निंग मॉडल और बायोमेट्रिक टेम्प्लेट दोनों की सुरक्षा करता है और किसी विशिष्ट घटक के साथ छेड़छाड़ होने पर पूरे सिस्टम को अलर्ट करता है। यह किसी भी संभावित व्यवधान की पहचान करना भी आसान बनाता है।

बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, जो बायोमेट्रिक्स और ब्लॉकचैन तकनीक को जोड़ती है, का उपयोग सुरक्षा में सुधार करने, अस्थिर वातावरण में आम सहमति तक पहुंचने और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्तिगत उपकरण जैसे स्मार्टफोन के माध्यम से, उपयोगकर्ता सेवा-प्रदाता के साथ अपनी डिजिटल आईडी साझा कर सकते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से मौजूद न हों और फिर भी अपनी गोपनीयता को खतरे में डाले बिना आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के माध्यम से कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता।

ब्लॉकचैन पहचान के उपयोग पर कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उपयोगकर्ता दुनिया के किसी भी कोने से अपनी पहचान को एक्सेस और सत्यापित कर सकते हैं। ब्लॉकचैन उपयोगकर्ताओं को एक स्व-संप्रभु और एन्क्रिप्टेड डिजिटल पहचान का आनंद लेने में सक्षम करके पृथक-पृथक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

एक अद्वितीय संख्या वाला कार्ड एक नागरिक के सभी भौतिक डेटा को संग्रहीत करेगा, चाहे व्यक्तिगत, बायोमेट्रिक, शैक्षिक, पाठ्येतर, व्यावसायिक, चिकित्सा, कानूनी या वित्तीय, अलग साइलो में, पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड तरीके से. इस तरह एक विश्व - एक पहचान (**One World - One Identity**) बेहतर शिक्षा, बैंकिंग, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक वितरण योजनाओं और अन्य सेवाओं में कारगर साबित होगी [**ऋषभ गर्ग 2017**].

Blockchain for Real World Applications

Rishabh Garg | BITS India | Founder & CEO, Scholars Park
ISBN: 9781119903734

Published by:
John Wiley & Sons, Inc. New York, US

संदर्भ

- **ऋषभ गर्ग**, 2016. सामान्य सूचना ट्रैकर. द्वितीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, नई दिल्ली भारत.
Rishabh Garg, 2016. [Generic Information Tracker](#). 2nd India International Science Festival, New Delhi India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2017. डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ हाई-टेक आईडी, निर्मित पर्यावरण के लिए आईसीटी के अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन.
Rishabh Garg, 2017. [Hi-Tech ID with Digital Tracking System](#), National Conference on Application of ICT for Built Environment.
- **ऋषभ गर्ग**, 2018. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के साथ डिजिटल आईडी. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के साथ पंजीकृत नवाचार.
Rishabh Garg, 2018. [Digital ID with Electronic Surveillance System](#). Innovation registered with National Innovation Foundation, Autonomous Body of Department of Science & Technology, Government of India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2018. बहुउद्देशीय आईडी: 1.34 बिलियन भारतीयों के लिए एक डिजिटल पहचान. भारत के लिए विचार - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार.
Rishabh Garg, 2018. [Multipurpose ID: A Digital Identity to 1.34 Billion Indians](#). Ideate for India – Creative Solutions using Technology. National e-Governance Division, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.
- **ऋषभ गर्ग**, 2019. बहुउद्देशीय आईडी: वन नेशन - वन आइडेंटिटी, एनुअल कन्वेंशन - इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ISTE). ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन (39).
Rishabh Garg, 2019. [Multipurpose ID: One Nation - One Identity](#), Annual Convention – Indian Society for Technical Education (ISTE). National Conference on Recent Advances in Energy, Science & Technology (39).

- **ऋषभ गर्ग**, 2020. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अनुसंधान परियोजना, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार.
Rishabh Garg, 2020. [Digital Identity and Access Management through Distributed Ledger Technology](#). Research Project, Department of Higher Education, Government of MP.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. एकाधिक प्रशासनिक डोमेन नेटवर्किंग के लिए ब्लॉकचैन आधारित विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग. बिट्स - पिलानी, केके बिड़ला गोवा कैंपस इंडिया, 01-69.
Rishabh Garg, 2021. [Blockchain based Decentralized Applications for Multiple Administrative Domain Networking](#). BITS – Pilani, KK Birla Goa Campus India, 01-69.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. ब्लॉकचैन आधारित पहचान समाधान. कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (प्रकाशनाधीन).
Rishabh Garg, 2021. [Blockchain based Identity Solutions](#). International Journal of Computer Science & Information Technology (In Press).
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. शिक्षा और रोजगार सत्यापन के लिए ब्लॉकचैन पारिस्थितिकी तंत्र. नेटवर्क और संचार सुरक्षा पर 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टोरंटो कनाडा.
Rishabh Garg, 2021. [Blockchain Ecosystem for Education and Employment Verification](#). 13th International Conference on Network & Communication Security, Toronto Canada.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. डिजिटल आइडेंटिटी लीवरेजिंग ब्लॉकचैन . बार्न्स एंड नोबल, बास्किंग रिज, न्यू जर्सी यूएस, 01-124.
Rishabh Garg, 2021. [Digital Identity Leveraging Blockchain](#). Barnes & Noble, Basking Ridge, New Jersey US, 01-124.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. वास्तविक विश्व अनुप्रयोगों के लिए वितरित रूपरेखा. बार्न्स एंड नोबल, बास्किंग रिज, न्यू जर्सी यूएस, 01-126.
Rishabh Garg, 2021. [Distributed Framework for Real World Applications](#). Barnes & Noble, Basking Ridge, New Jersey US, 01-126.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. ब्लॉकचैन के माध्यम से वैश्विक पहचान . ब्लॉकचैन पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार . स्कॉलर्स पार्क, भारत, 01-60.
Rishabh Garg, 2021. [Global Identity through Blockchain](#). International Webinar on Blockchain. Scholars Park, India, 01-60.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades auto-soberanas. Ediciones Nuestro Conocimiento, स्पेन, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Samostoqtel'nye lichnosti: Cifrowaq identifikaciq s ispol'zovaniem blokchejna](#). Scienca Scripts, Russia, 01-108.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades auto-soberanas. Ediciones Nuestro Conocimiento, स्पेन, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identidades auto-soberanas](#). Ediciones Nuestro Conocimiento, Spain, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identidades de Soberania Própria. Edições Nosso Conhecimento, पुर्तगाल, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identidades de Soberania Própria](#). Edições Nosso Conhecimento, Portuguese, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. Identità auto sovrane. Edizioni Sapienza, Italy, इटली, 01-104.

- Rishabh Garg, 2021. [Identità auto sovrane](#). Edizioni Sapienza, Italy, 01-104.
- **ऋषभ गर्ग**, 2021. [Identités auto-souveraines](#). Editions Notre Savoir, फ्रांस, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Identités auto-souveraines](#). Editions Notre Savoir, France, 01-104.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2021. दस्तावेज़ भंडारण और ई-सत्यापन के लिए इंटरप्लेनेटरी फ़ाइल सिस्टम. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सुरक्षा और ब्लॉकचैन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन , सिडनी ऑस्ट्रेलिया.
Rishabh Garg, 2021. [Interplanetary File System for Document Storage and e-Verification](#). 2nd International Conference on Software Engineering, Security & Blockchain, Sydney Australia.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2021. स्वसंप्रभु पहचान. लैम्बर्ट अकादमिक प्रकाशन, जर्मनी, 01-78.
Rishabh Garg, 2021. [Self Sovereign Identities](#). Lambert Academic Publishing, Germany, 01-78.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2021. Souveräne Identitäten. Verlag Unser Wissen, जर्मनी, 01-104.
Rishabh Garg, 2021. [Souveräne Identitäten](#). Verlag Unser Wissen, Germany, 01-104.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2022. यूआईडी (आधार) में कमियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी दृष्टिकोण. बिग डेटा, ब्लॉकचैन और सुरक्षा, कोपेनहेगन डेनमार्क पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन.
Rishabh Garg R, 2022. [A Technological Approach to Address Deficiencies in UID \(Aadhaar\)](#). 3rd International Conference on Big Data, Blockchain and Security, Copenhagen Denmark.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2022. स्मार्ट अनुबंधों पर आधारित विकेंद्रीकृत लेनदेन तंत्र. ब्लॉकचैन और IoT , सिडनी ऑस्ट्रेलिया पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन.
Rishabh Garg, 2022. [Decentralized Transaction Mechanism based on Smart Contracts](#). 3rd International Conference on Blockchain and IoT, Sydney Australia.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2022. पहचान प्रबंधन के लिए वितरित पारिस्थितिकी तंत्र. जर्नल ऑफ ब्लॉकचैन रिसर्च. 1(1): 51-63.
Rishabh Garg, 2022. [Distributed Ecosystem for Identity Management](#). Journal of Blockchain Research. 1(1): 51-63.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2022. एथेरियम आधारित व्यापार और वित्त के लिए स्मार्ट अनुबंध. ब्लॉकचैन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैंकाक थाईलैंड. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, 16 (11): 619-629.
Rishabh Garg, 2022. [Ethereum based Smart Contracts for Trade and Finance](#). International Conference on Blockchain and Smart Contracts, Bangkok Thailand. International Journal of Economics and Management Engineering, 16 (11): 619-629.
 - **ऋषभ गर्ग**, 2023. रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन के लिए ब्लॉकचैन. जॉन विली एंड संस, अमेरिका, 01-388.
Rishabh Garg, 2023. [Blockchain for Real World Applications](#). John Wiley & Sons, Inc. US, 01-388.
 - गोट्ज़ ए और रोथ केएच, 2004. तीसरे रैह मंदिर यूनिवर्सिटी प्रेस, फिलाडेल्फिया में नाजी जनगणना पहचान और नियंत्रण, 43.
 - ल्योस एम, 1994. नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, मैकमिलन हाउंडमिल्स, बेसिंगस्टोक, हैम्पशायर, 119.

- सोम्पोलिंस्की वाई और ज़ोहर ए, 2013. बिटकॉइन लेनदेन प्रसंस्करण में तेजी. तेजी से पैसा पेड़ों पर उगता है, जंजीरों पर नहीं. IACR क्रिप्टोलॉजी ई-प्रिंट आर्काइव, 881.